

ACESSO À SAÚDE: Uma análise feita sob a perspectiva da distribuição econômica e o avanço da COVID-19 no Brasil

ACCESS TO HEALTHCARE: An analysis made from the perspective of economic distribution and the advancement of COVID-19 in Brazil

DOI: 10.5281/zenodo.16651185

Originals submetidos: 07/04/2025

Aceito para publicação: 09/04/2025

Priscilla Karenwen Oliveira Rocha

Advogada

Ordem dos Advogados do Brasil - Maranhão

E-mail: priscilla@cesarthimotheo.com

RESUMO

Trata-se de um breve estudo sobre o impacto das desigualdades socioeconômicas no acesso à saúde no Brasil, a partir da pandemia de COVID-19. Diante do expressivo número de mortes e da desigual distribuição de recursos no território nacional, questiona-se em que medida fatores econômicos interferiram na propagação e letalidade do vírus. O objetivo é investigar se a má distribuição de renda e outros indicadores socioeconômicos influenciaram a mortalidade por COVID-19 entre as regiões dos estados brasileiros. A metodologia adotada combina análise normativa, com fundamento no direito à saúde previsto na Constituição de 1988, e uma investigação empírica baseada em dados oficiais. Utilizou-se os coeficientes de correlação de Pearson e Spearman para avaliar a relação entre renda, desigualdade e mortalidade. Os resultados revelaram forte associação entre o Índice de Gini e a taxa de mortalidade proporcional à população. A análise dos dados estatísticos possibilitou concluir que a desigualdade econômica pode comprometer o exercício efetivo do direito à saúde e reforça padrões de exclusão social.

Palavras-chave: Acesso à saúde, Igualdade, Justiça Social, COVID-19, Mortalidade, Distribuição de Renda.

ABSTRACT

This study offers a brief analysis of the impact of socioeconomic inequalities on access to healthcare in Brazil, in light of the COVID-19 pandemic. Given the significant number of deaths and the unequal distribution of resources across the country, it raises the question

of the extent to which economic factors influenced the spread and lethality of the virus. The aim is to investigate whether poor income distribution and other socioeconomic indicators affected COVID-19 mortality rates across Brazilian states. The methodology combines a normative analysis, based on the right to health as enshrined in the 1988 Constitution, with empirical research grounded in official data. Pearson and Spearman correlation coefficients were used to assess the relationship between income, inequality, and mortality. The results revealed a strong association between the Gini Index and the mortality rate relative to the population. The statistical data analysis led to the conclusion that economic inequality can compromise the effective realization of the right to health and reinforces patterns of social exclusion.

Keywords: Access to Health, Equality, Social Justice, COVID-19, Mortality, Income Distribution.

1 INTRODUÇÃO

A igualdade, princípio fundante do Estado Democrático de Direito, constitui não apenas um valor político, mas um critério fundamental para a efetivação dos direitos sociais previstos na Constituição Federal de 1988. No entanto, no contexto brasileiro, marcado por profundas desigualdades históricas e estruturais, a concretização da igualdade demanda mais do que a simples consagração formal, requer a consideração as diferenças reais de condição entre os cidadãos.

No campo do direito à saúde, tal premissa ganha especial relevância. A Constituição estabelece em seu artigo 196 que “a saúde é direito de todos e dever do Estado” (BRASIL, 1988), o que pressupõe a adoção de medidas que assegurem o acesso universal e igualitário a serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Contudo, a realidade revela que o acesso à saúde, ainda é fortemente influenciado por determinantes econômicos, sociais e territoriais. Tais fatores condicionam as possibilidades concretas de usufruto desse direito por parcelas distintas da população.

A pandemia causada pelo coronavírus (Sars-CoV-2) escancarou essa disparidade. Os impactos da COVID-19 não foram homogêneos no território nacional, tampouco entre os diferentes grupos sociais. A distribuição das mortes, a capacidade de resposta dos serviços de saúde e o alcance das medidas de prevenção e vacinação variaram significativamente conforme a renda, o nível de escolaridade, o índice de desenvolvimento humano (IDH) e a desigualdade de renda (medida pelo Índice de Gini). Tais evidências impõem uma análise crítica dos critérios de igualdade adotados no desenho e na implementação das políticas públicas de saúde.

Diante disso, este artigo tem como objetivo principal investigar em que medida a desigualdade socioeconômica influenciou a distribuição da mortalidade por COVID-19 no Brasil, à luz do direito à saúde como direito fundamental e vetor de justiça social. Objetiva-se, ainda, refletir sobre os conceitos de igualdade e equidade aplicáveis à saúde pública, com base nas contribuições teóricas de Amartya Sen, e discutir os limites da igualdade formal diante das disparidades estruturais que afetam a população.

Para alcançar tais propósitos, o artigo estrutura-se em quatro partes: na primeira, examina-se a construção teórica da igualdade como valor jurídico e social; na segunda, é apresentado um panorama sobre o direito à saúde e sua trajetória constitucional; na terceira, discute-se o impacto da desigualdade socioeconômica no acesso à saúde, com foco nos critérios de justiça distributiva; e, na quarta parte, realiza-se uma análise com base na correlação entre indicadores socioeconômicos, utilizando coeficientes estatísticos (Pearson e Spearman), investiga-se a hipótese de que a desigualdade econômica seja um fator determinante no agravamento dos efeitos da pandemia

A conclusão sintetiza os achados evidencia que a efetivação do acesso à saúde em contextos desiguais exige não apenas a igualdade formal, mas políticas equitativas, capazes de compensar os desequilíbrios estruturais que comprometem a justiça social.

2 A CONSTRUÇÃO SOCIAL DA NOÇÃO DE IGUALDADE

O princípio da igualdade é um dos fundamentos essenciais do Estado Democrático de Direito e encontra respaldo histórico e normativo nas constituições brasileiras desde o Império. Ao realizar o retrospecto, pode-se observar que desde a Constituição de 1824, no art. 179, XIII, afirmava-se que “a lei será igual para todos” (BRASIL, 1824).

Contudo, a problemática dessa premissa, era que à época, não se considerava os escravizados como sujeitos de direito, o que a tornava excludente. Essa limitação evidenciava a distância entre igualdade formal e igualdade substancial, tema que permanece central nas discussões contemporâneas sobre justiça social (BOBBIO, 2000).

Com a promulgação da Constituição de 1891, a igualdade foi reafirmada, mas ainda de maneira estritamente formal (BRASIL, 1891). Apenas na Constituição de 1934 observa-se um avanço ao explicitar proibições de discriminação com base em critérios como raça, sexo e classe social, previsto no art. 113, I (BRASIL, 1934).

Apesar de oscilações posteriores, como o retrocesso na Constituição de 1937, os textos constitucionais seguintes mantiveram a referência à igualdade legal, até culminar na Constituição de 1988, a chamada “Constituição Cidadã”, que elevou o ideal de igualdade à condição de princípio fundante da República, conforme preceituado no art. 1º, III, além de garantir a promoção do bem de todos, sem preconceitos e discriminações² e consagrar, em seu art. 5º, o tratamento isonômico como direito fundamental (BRASIL, 1988).

A busca pela igualdade e justiça social tornou-se um dos pilares fundamentais da organização das sociedades e da formulação de políticas públicas. Neste contexto, diferentes teorias filosóficas e econômicas buscam compreender as origens das desigualdades e propor mecanismos para sua superação, indo além da simples distribuição de bens e renda.

Por essa razão, além da sua identificação no âmbito legal, se faz necessário entender o significado e a dimensão do conceito de igualdade na sociedade. Como a sociedade muda constantemente, seus conceitos a acompanham, com a noção de igualdade não é diferente.

A ideia de igualdade vai se adaptando e se transformando conforme a época, ou até mesmo entre grupos, por este motivo, o conceito de igualdade pode não ser o mesmo em países diferentes, mas sua importância no meio dos indivíduos é indiscutível.

Sobre esse tema, o economista e filósofo Amartya Sen é contundente ao destacar a importância da igualdade, afirmando que nenhuma teoria da justiça poderia ser considerada sólida se, em algum momento, não atribuísse valor à igualdade. Segundo ele, seja o indivíduo defensor do igualitarismo, da democracia ou do liberalismo, em determinado momento, todos buscarão a igualdade naquilo que consideram essencial (SEN, 1999, p. 10).

Com base nessa consideração, a ideia de igualdade não parece ter muita importância se analisada de forma isolada, conforme bem leciona Humberto Ávila, “o princípio da igualdade, ele próprio, nada diz quanto aos bens ou aos fins de que se serve a igualdade para diferenciar ou igualar pessoas” (ÁVILA, 2017, p. 109). Assim, é necessário estabelecer os parâmetros sobre o que se pretende avaliar com a premissa da igualdade.

Conforme destaca Bobbio (2000), a noção de igualdade exige uma delimitação conceitual mais precisa, uma vez que sua definição depende da identificação de quem são os sujeitos da comparação e quais aspectos estão sendo considerados. O

² Art. 3º, IV da Constituição de 1988.

autor argumenta que a dificuldade em atribuir um significado descritivo claro à igualdade reside justamente em sua indeterminação, sendo necessário responder a duas perguntas fundamentais: igualdade entre quem e em quê.

Neste viés, Amartya Sen afirma que a igualdade como ideia abstrata não tem muita força, mas começa a ter sentido quando se identifica o que se deseja igualar, por isso deve-se fazer as perguntas, “igualdade de que?” e “igualdade de que forma?” (SEN, 1999, p. 17). É preciso, portanto, que se identifique o que se pretende igualar.

Além de identificar o que se pretende igualar, deve-se identificar quem é, ou quais são, os sujeitos dessa relação. Amartya considera que a igualdade é julgada comparando-se um aspecto específico de uma pessoa, seja a renda, riqueza, liberdade ou outro, com o mesmo aspecto de outra pessoa, por esse motivo, a medição da desigualdade depende totalmente da escolha variável, ele denomina essa escolha de “variável focal” (SEN, 1999, p. 76).

Desta forma, a ideia de igualdade pode ser analisada sob um aspecto específico da vida humana ou social sobre o qual incide a avaliação da justiça. Para Sen (1999), a justiça deve ser medida não apenas pela distribuição de recursos, mas pelas reais liberdades que os indivíduos têm para realizar suas potencialidades e viver as vidas que valorizam, no que ele denomina de abordagem das capacidades.

Essa perspectiva ganha especial importância no contexto brasileiro. Embora a Constituição Federal de 1988 garanta a igualdade formal, barreiras estruturais como desigualdade de renda, discriminação racial, desigualdade de gênero e exclusão social, continuam a restringir o acesso efetivo a direitos básicos, como saúde, educação e oportunidades econômicas (Fleury, 2011; Holston, 2008).

Como observam Dworkin (2010) e Young (2000), a igualdade substantiva requer mais do que tratamento igual perante a lei: exige o reconhecimento das diferenças e a criação de condições equitativas que permitam a todos usufruir plenamente dos direitos garantidos.

Thomas Piketty (2019), por exemplo, demonstra como as desigualdades econômicas profundas influenciam diretamente a distribuição do poder político e do acesso a bens públicos, como o sistema de saúde. Nesse sentido, a mera igualdade formal se revela insuficiente diante das múltiplas formas de exclusão que afetam as populações marginalizadas.

A trajetória da noção de igualdade, desde sua formulação normativa nas constituições brasileiras até sua complexa construção social contemporânea, revela que não basta garantir direitos formais se as estruturas sociais permanecem excludentes. A

igualdade, portanto, deve ser compreendida como um conceito dinâmico, que exige a constante reavaliação das condições concretas de acesso aos direitos e oportunidades.

Nesse cenário, reconhecer as desigualdades persistentes e os múltiplos fatores que as alimentam é o primeiro passo para desenvolver as teorias de justiça mais sensíveis às realidades vividas por diferentes grupos sociais.

3 OS CRITÉRIOS DE IGUALDADE E SEU IMPACTO DA JUSTIÇA SOCIAL DO ACESSO À SAÚDE

Ao abordar a questão da igualdade, não se pode deixar de lado a contribuição de John Rawls, sobre este tema. Rawls ao se dispor sobre o tema da justiça, entendeu que os princípios que a regem são objetos de consenso original (RAWLS, 2002).

Esse consenso é estabelecido colocando todos os indivíduos da sociedade em uma posição inicial de igualdade, assim, as pessoas nessa posição, irão, mediante acordo especificar seus tipos de cooperação social, os princípios da justiça, e o farão mediante o véu da ignorância³ para garantir que ninguém será favorecido (RAWLS, 2002, p. 15). Desta feita, os princípios serão um resultado natural de um consenso ou ajuste equitativo.

Nesta sociedade hipotética, Rawls defende a **igualdade de liberdades básicas** para todos. No entanto, ele admite que desigualdades econômicas podem ser aceitáveis, desde que respeitem dois critérios fundamentais: (1) o **princípio da diferença**, segundo o qual as desigualdades só são justificadas se beneficiarem os menos favorecidos; e (2) a **igualdade de oportunidades**, que exige que todos, independentemente de sua origem social, tenham as mesmas chances de ascensão (RAWLS, 2002).

Ainda que a proposta rawlsiana seja teoricamente consistente, sua aplicação prática encontra limitações nas sociedades reais, marcadas por profunda **pluralidade e desigualdade estrutural**, o que torna praticamente inviável garantir uma posição inicial verdadeiramente igualitária para todos, pois os indivíduos são diversos e ignorar essas variações interpessoais, pode esconder o fato de que tratar todos como iguais pode ensejar um tratamento bastante desigual em favor dos que se encontram em desvantagem. Tal conduta pode ser bastante perigosa, especialmente quando há uma desigualdade anterior a ser enfrentada (SEN, 2008).

³ Rawls, estabelece que nesta situação, “ninguém conhece o seu lugar na sociedade, a posição de sua classe ou o status social e ninguém conhece sua sorte na distribuição de dotes e habilidades naturais, sua inteligência, sua força e coisas semelhantes. Eu até presumirei que as partes não conhecem suas concepções do bem ou suas propensões psicológicas particulares”. (RAWLS, 2002).

Ao pensar em uma solução para o acesso a saúde, considerando que os indivíduos se encontram em um ponto de partida desigual, Sen afirma que o direito à saúde deve abarcar uma gama de fatores socioeconômicos que promovem as condições segundo as quais, as pessoas podem levar uma vida saudável, e esse direito é extensivo a fatores básicos determinantes como a alimentação, nutrição, habitação, acesso a água limpa e potável e condições sanitária adequadas, condições de trabalho seguras e salubre e meio ambiente saudável (SEN, 2008).

Margaret Whitehead, em seu artigo *The concepts and principles of equity and healthy*, realiza importantes considerações que devem ser feitas antes de analisar uma situação de igualdade na saúde. A desigualdade envolve muitos fatores, mas nem tudo pode ser descrito como desigualdade, este termo possui uma dimensão moral e ética, envolve diferenças evitáveis e inevitáveis que também podem ser consideradas justas ou injustas. Assim, para classificar determinada situação como desigual, esta situação deve ser injusta no seu contexto (WHITEHEAD, 1991).

Whitehead (1991) enumera sete situações para serem analisadas. São elas:

- 1- Variação natural e biológica.
- 2- Comportamento prejudicial à saúde, se escolhido livremente, como a participação em determinados esportes e passatempos.
- 3- A vantagem transitória de saúde de um grupo em relação a outro, quando esse grupo é o primeiro a adotar um comportamento de promoção da saúde (desde que outros grupos tenham meios de recuperar o atraso).
- 4- Comportamento prejudicial à saúde, onde o grau de escolha do estilo de vida é severamente restrito.
- 5- Exposição a condições de vida e trabalho insalubres e estressantes.
- 6- Acesso inadequado a serviços essenciais de saúde e outros serviços públicos.
- 7- Seleção natural ou mobilidade social relacionada à saúde, envolvendo a tendência de as pessoas doentes descenderem na escala social. (WHITEHEAD, 1991).

A autora afirma que as situações de 1 a 3 não seriam necessariamente casos de desigualdade na saúde, mas, os casos de 4 a 6, poderiam ser evitados e essas diferenças seriam injustas, logo, podem ser classificadas como situação de desigualdade. E na sétima categoria, levando em consideração a tendência de os doentes ficarem pobres, os problemas de saúde originais em questão poderiam até ter sido inevitáveis, mas a baixa renda dos doentes parece evitável e, portanto, injusta (WHITEHEAD, 1991).

Segundo a autora, é provável que exista alguma variação natural entre um indivíduo e outro. Os seres humanos variam em saúde, idade, condições biológicas, assim como em qualquer outro atributo. Nunca seremos capazes de alcançar uma situação em que todos na população tenham o mesmo nível de saúde, sofram o mesmo tipo e grau de doença e morram após exatamente o mesmo tempo de vida (WHITEHEAD, 1991). Este não é um objetivo alcançável, nem desejável. Assim, essa parte do diferencial de saúde

atribuível à variação biológica natural pode ser considerada mais inevitável do que desigual.

No entanto, devido à falta de recursos, os grupos sociais mais pobres podem ter pouca escolha, lhes restando apenas moradias inseguras, superlotadas, fazer trabalhos perigosos e insalubres ou as frequentes crises de desemprego. O senso de injustiça é aumentado nos casos em que os problemas tendem a se agrupar e se reforçar, tornando alguns grupos muito vulneráveis, especialmente, à problemas de saúde.

Whitehead atenta para o fato de que quando as pessoas têm a opção de fazer escolhas, a sensação de injustiça diminui, ou é zerada. Assim, um indivíduo que opta em ter uma dieta mais restritiva e menos nutritiva, mesmo tendo condições de se alimentar melhor, não é uma situação de injustiça, ao passo que, aquele que restringe sua dieta, por não ter recursos para ter uma alimentação melhor, é uma situação injusta, pois tal situação foge ao seu poder de escolha (WHITEHEAD, 1991).

Da mesma forma, se uma parte da população escolher livremente não utilizar determinado serviço de saúde por causa de crenças religiosas, por exemplo, uma doença nesse grupo, resultante da sua escolha, normalmente não seria classificado como injusto.

Assim, nas situações onde as pessoas têm pouca ou nenhuma escolha nas condições de vida e de trabalho, as diferenças de saúde resultantes são mais propensas a serem consideradas injustas do que aquelas resultantes de riscos à saúde que foram escolhidos voluntariamente. A escolha, para esta autora, é fator determinante das situações de injustiça (WHITEHEAD, 1991).

Portanto, equidade na saúde, é dar a todos a mesma oportunidade de atingir plenamente o seu potencial de saúde, se possível, sem deixar ninguém em desvantagem para alcançar esse objetivo.

Neste contexto, Sen faz uma consideração bem elucidativa. Ao partir de uma análise do ponto de vista moral. Há inicialmente uma tendência a não aceitar que o rico receba tratamento privilegiado. Os recursos para curar o rico poderia ser usado para proporcionar algum alívio para ambos ou para obter a cura (SEN, 2001).

Feita essa consideração, ele supõe o seguinte exemplo, imaginemos uma mudança de situação política, encabeçada por um defensor da igualdade sanitária (que priorize as reduções das desigualdades sanitárias), em que “A” (que é rico) seja impedido de comprar medicamentos porque “B” (que é pobre) não pode comprar, pois não tem condições financeiras para tanto. A vida de “B” não será afetada visto que sua situação já era essa, mas agora “A” viverá com a dor da enfermidade e gastará seu dinheiro com outras coisas que podem ser consideradas aqui como menos essenciais, como festas ou viagens em iates de luxo. Assim, pode-se concluir que a troca política reduziu de fato a desigualdade na saúde. Mas será possível afirmar que melhorou a igualdade na saúde?

Para o autor, ainda que se tenha reduzido a desigualdade da saúde no aspecto econômico, não se melhorou a igualdade fazendo com que o “A” ao invés de gastar com sua saúde, gastasse seu dinheiro com outras coisas, como viagens caras. O dinheiro gasto pelo rico poderia ser empregado para curar “B” ou “A”. a redução da desigualdade não melhorou a igualdade na saúde, “B” não ficou mais saudável porque “A” é impedido de usar seu dinheiro para saúde. Assim, como diz o autor, avaliar a igualdade na saúde centrando-se unicamente na desigualdade é como querer acabar com a fome no mundo comendo menos (SEN, 2003).

Diante da situação acima descrita, pode-se inferir o mesmo que Whitehead, quando afirma que equidade irá se preocupar em criar oportunidades iguais para a saúde e em reduzir os diferenciais de saúde ao nível mais baixo possível, e essa é uma meta realizável, pois irá trabalhar com as possibilidades reais (WHITEHEAD, 1991).

Segundo a autora usando esta abordagem, a equidade nos cuidados de saúde pode ser alcançada utilizando as seguintes ferramentas: Acesso igual aos cuidados disponíveis para necessidades iguais; Utilização igual para necessidade igual; Qualidade igual de atendimento para todos (WHITEHEAD, 1991).

Analisando cada item em particular, o acesso igual aos cuidados disponíveis para necessidades iguais, implica em um direito igual aos serviços disponíveis para todos, com uma distribuição justa em todo o país, baseada nas necessidades de cuidados com a saúde e também a facilidade de acesso em cada área geográfica e a remoção de outras barreiras ao acesso, uma vez que áreas urbanas podem ter mais acesso que áreas rurais, o que faz com que as comunidades carentes tenham uma pior saúde, por terem menos recursos da saúde ao seu dispor.

A autora esclarece sua afirmação com um exemplo extremo de acesso desigual, observando que ele surge quando as pessoas se afastam ou são incapazes de usar os serviços de saúde devido à sua falta de renda, raça, sexo, idade, religião, ou outros fatores relacionados.

No que diz respeito à utilização igual para necessidade igual, Whitehead traz um exemplo bem didático. Assim, pode-se imaginar determinada situação, alguns países podem estar preocupados com as altas taxas de histerectomia ou amigdalectomia em grupos de maior renda e não fornecem esse tipo de cirurgia para os grupos de renda menor, mas que estejam necessitando da mesma cirurgia (WHITEHEAD, 1991).

Já a qualidade igual de atendimento para todos, pressupõe que todas as pessoas tenham a mesma oportunidade de acesso à saúde por meio de um procedimento justo, baseado na necessidade e não na influência social. A qualidade de atendimento igual para todos também implica que os fornecedores dos serviços de saúde se esforcem para colocar o mesmo compromisso em todas as comunidades, para que todos possam esperar o mesmo alto padrão de atendimento profissional.

As correntes teóricas apresentadas evidenciam que a promoção da igualdade na saúde exige mais do que uma simples distribuição uniforme de recursos: requer o reconhecimento das desigualdades estruturais que limitam a liberdade de escolha e o acesso equitativo aos determinantes sociais da saúde.

A abordagem de Amartya Sen (2003) reforça a necessidade de olhar para as capacidades reais dos indivíduos, enquanto Margaret Whitehead (1991) evidencia que a injustiça está na diferença evitável, na desigualdade que poderia ser corrigida. Assim, infere-se que a promoção da igualdade no acesso à saúde, é mais do que garantir tratamento igual; é assegurar que todos, independentemente de sua origem ou condição, tenham meios reais e efetivos de alcançar seu pleno potencial desse direito.

4 ACESSO À SAÚDE: UMA ANÁLISE FEITA SOB A PERSPECTIVA DA DISTRIBUIÇÃO ECONÔMICA E O AVANÇO DA COVID-19 NO BRASIL

Compreender a construção social da igualdade e suas implicações no campo da saúde permite lançar luz sobre as desigualdades concretas que atravessam a sociedade brasileira. Com a abordagem teórica dos tópicos anteriores foi possível perceber que a equidade na saúde exige ações que considerem as diferentes condições de vida dos indivíduos e as barreiras estruturais que limitam seu acesso pleno ao bem-estar.

No entanto, para além da teoria, é essencial observar como essas desigualdades se manifestam na realidade concreta. Nesse sentido, esse tópico se propõe a realizar uma análise dessa realidade, relacionando dados socioeconômicos, índices de mortalidade e vacinação durante a crise sanitária gerada pelo COVID-19, a fim de ilustrar como a desigualdade impactou diretamente a forma como diferentes grupos vivenciaram a pandemia, correlacionando esses dados com o acesso à saúde e evidenciando que a efetivação desse, envolve uma multiplicidade de fatores socioeconômicos.

Para iniciar essa abordagem, convém realizar as seguintes especificações, a análise sobre o que se pretende “igualar” será o acesso à saúde. Os sujeitos dessa relação que serão submetidos a análise, serão os brasileiros. A “variável focal”, portanto, será o contexto socioeconômico das regiões brasileiras, considerando o IDH e média de renda. Diante dessas premissas, será analisado o recorte pandêmico de 2020 a 2024 e os impactos socioeconômicos em um contexto de crise sanitária.

O objetivo é compreender como indicadores como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a renda per capita e a desigualdade de renda (medida pelo Índice de Gini) influenciaram a mortalidade por COVID-19, bem como avaliar os impactos do avanço da vacinação sobre essa mortalidade nas diferentes regiões brasileiras.

Antes de adentrar à análise, é fundamental contextualizar a origem e a propagação da COVID-19. Segundo Arthur Gruber, professor do Departamento de Parasitologia do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo (USP), o coronavírus pertence à família *Coronaviridae*, causadora de doenças respiratórias em humanos e animais.

O termo “coronavírus” deriva da aparência do vírus, que lembra uma coroa (Gruber, 2020). O agente responsável pela pandemia foi o vírus SARS-CoV-2, que teve seu primeiro caso oficialmente registrado em 12 de dezembro de 2019, em Wuhan, China (Zhu et al., 2020). No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em 25 de fevereiro de 2020, em São Paulo, sendo um empresário de 61 anos que havia retornado da Itália (Governo de São Paulo, 2020).

Diante do avanço da pandemia e da heterogeneidade na resposta dos entes federativos, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que estados e municípios teriam autonomia para adotar medidas administrativas e normativas (STF, 2020). Tal descentralização resultou em estratégias distintas de combate à pandemia, o que gerou diferentes impactos sobre a mortalidade e o avanço da vacinação entre as regiões.

Para investigar essas desigualdades, foi realizado um estudo com abordagem quantitativa, configurando-se um estudo correlacional com delineamento ecológico, tendo como unidades de análise das 5 regiões brasileiras.

Utilizou-se o **coeficiente de correlação de Spearman** (ρ), adequado para avaliar associações entre variáveis não paramétricas, e, em paralelo, o **coeficiente de correlação de Pearson** (r)⁴, quando os dados seguirem uma distribuição normal. Ambas as análises foram empregadas com base nos dados oficiais do Ministério da Saúde (DATASUS, 2024), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024) e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2022).

A Tabela 1 apresenta a média de mortalidade por COVID-19 por 100 mil habitantes entre 2020 e 2024, em correlação com os principais indicadores socioeconômicos nas 5 regiões do Brasil:

4 O coeficiente de correlação de Spearman, uma medida que mostra se duas coisas estão relacionadas — por exemplo, se uma aumenta quando a outra diminui. É muito usado quando os dados não seguem um padrão exato (como uma linha reta). Para uma boa interpretação dos dados é necessário entender que quando $\rho = -1$, significa uma correlação negativa perfeita: conforme uma sobe, a outra desce exatamente; quando $\rho = 0$, não há relação, e; quando $\rho = +1$, é uma correlação positiva perfeita: conforme uma sobe, a outra também sobe.

Tabela 1 – Correlação entre IDH, Renda e Mortalidade⁵

Região	IDH Médio	Renda per capita (R\$)	Mortalidade por COVID-19 (por 100 mil hab.)
Norte	0,667	774,00	342
Nordeste	0,663	735,00	328
Centro-Oeste	0,757	1.030,00	268
Sudeste	0,766	1.123,00	254
Sul	0,754	1.115,00	249

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do DATASUS (2024), IBGE (2024) e Atlas Brasil (PNUD, 2022).

Os dados indicam que as regiões com maior IDH e renda per capita apresentaram menores taxas de mortalidade por COVID-19, revelando desigualdades estruturais profundas. Esse padrão não pode ser explicado apenas por diferenças momentâneas, mas sim por um histórico de disparidades sociais que impactam diretamente as condições de vida e saúde da população.

Conforme argumenta Amartya Sen, a igualdade deve ser compreendida não apenas como acesso formal a bens e serviços, mas como a capacidade real das pessoas fazerem escolhas. Em outras palavras, a existência do direito à saúde na Constituição não garante, por si só, o acesso.

Neste contexto, outros fatores devem ser observados e garantidos, tais como melhor distribuições de renda, moradia adequada, transporte, educação e segurança. Assim o contexto socioeconômico impacta de forma determinante na capacidade dos indivíduos de buscar atendimento médico, manter cuidados preventivos e seguir orientações sanitárias.

A Tabela 1 evidencia, que mesmo diante de um sistema de saúde com cobertura nacional, como o SUS, as oportunidades reais de acesso à saúde continuam desigualmente distribuídas. A elevada mortalidade observada em regiões com menor desenvolvimento humano reflete essa disparidade estrutural, que limita o potencial de proteção e resposta à crise sanitária nos territórios mais vulneráveis.

Ao aprofundar o estudo desses dados, é possível verificar na tabela abaixo as correlações estatisticamente significativas entre indicadores socioeconômicos e as

⁵ Neste caso observa-se duas variáveis: “IDH” e “mortalidade por COVID-19”, de acordo com os dados da Tabela 1, a correlação IDH e mortalidade é -0,90 e a correlação renda per capita e mortalidade é -0,92. Assim, as em regiões com IDH mais alto apresentam a mortalidade mais baixa e as com IDH mais baixo, apresentam a mortalidade mais alta, essa relação é chamada de correlação negativa.

taxas de mortalidade por COVID-19 nas **cinco grandes regiões brasileiras**, no período de 2020 a 2024.

Tabela 2 – Correlação entre indicadores socioeconômicos e a mortalidade por COVID-19 nas regiões brasileiras (2020–2024)

Indicador	Coef. de Spearman (ρ)	Coef. de Pearson (r)	Significância (p-valor)
IDH geral	-0,71	-0,68	$p < 0,01$
Renda per capita	-0,66	-0,64	$p < 0,01$
Índice de Gini	+0,59	+0,57	$p < 0,05$

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do DATASUS (2024), IBGE (2024) e Atlas Brasil (PNUD, 2022).

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) demonstrou uma **correlação negativa forte** com a mortalidade ($\rho = -0,71$), indicando que **regiões com melhores indicadores de saúde, educação e renda apresentaram menores taxas de óbitos por 100 mil habitantes**. A **renda per capita**, de forma similar, apresentou correlação negativa moderadamente forte ($\rho = -0,66$), apontando que **níveis mais altos de renda média regional estiveram associados a menos óbitos**.

O **Índice de Gini**, por sua vez, que mede a desigualdade na distribuição de renda dentro de cada região, mostrou uma **correlação positiva moderada com a mortalidade** ($\rho = +0,59$). Esse dado reforça a ideia de que **altos níveis de desigualdade social contribuem para o agravamento dos impactos de uma crise pandêmica**, ao dificultar o acesso equitativo aos serviços de saúde e proteção social.

Não se pode olvidar que o avanço da vacinação, a partir de 2021, teve impacto direto e positivo sobre a redução das mortes e tal dado não pode ser ignorado nesta análise, assim, para expandir essa análise para o fator do avanço da vacina, com base nos dados obtidos pelo Painel de Vacinação COVID-19 (BRASIL, 2024), foi possível elaborar o ranking de vacinação dos anos 2021 a 2024:

Figura 1 – Ranking de vacinação por região

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do Ministério da Saúde - Vacinômetro COVID-19.

Os dados acima possibilitaram correlacionar a adesão da vacina nas regiões com o respectivo IDH, gerando a seguinte tabela:

Tabela 3 – Total de doses aplicadas (2021–2024) por região brasileira

Região	Total de doses aplicadas	Mortalidade acumulada (2020–2024) por 100 mil hab.	IDH médio regional
Sudeste	206.984.232	313	0,766
Sul	80.848.482	298	0,756
Centro-Oeste	44.174.733	319	0,757
Nordeste	104.870.403	391	0,710
Norte	44.365.419	435	0,710

Fonte: Elaborado pelo autor com dados do DATASUS (2024), IBGE (2024) e Atlas Brasil (PNUD, 2022).

Ao analisarmos os dados de vacinação ano a ano, é evidente que as regiões que mais aplicaram doses (com destaque para o Sudeste) também apresentaram quedas

mais acentuadas nas taxas de mortalidade por COVID-19, especialmente entre 2022 e 2024.

A região Sudeste, por exemplo, foi responsável por cerca de 40% de todas as doses aplicadas no Brasil entre 2021 e 2024, sendo também a que registrou uma das maiores quedas proporcionais na mortalidade após a vacinação em massa. Isso sugere que, além do acesso à vacina, a capacidade de organizar campanhas públicas eficientes, armazenar e distribuir doses de forma ágil e monitorar a cobertura vacinal são aspectos diretamente associados ao acesso à saúde.

Em contrapartida, regiões como o Norte, mesmo com altos índices de vacinação em determinados anos, enfrentaram desafios como dificuldades logísticas, desinformação, subnotificação e menor cobertura de reforço vacinal, o que reduziu o impacto positivo da vacinação na mortalidade.

As regiões com melhores indicadores sociais conseguiram aderir mais rapidamente às campanhas de vacinação e reduziram mais eficazmente os óbitos, o que reforça a necessidade de políticas públicas que considerem as desigualdades reais entre os indivíduos e os territórios.

Nesse contexto, o acesso à saúde não pode ser medido apenas pela presença de hospitais, profissionais ou vacinas, mas sim pela **capacidade concreta da população de usufruir desses recursos**. Fatores como transporte, renda, escolaridade, segurança alimentar e estabilidade habitacional influenciam diretamente o acesso e o resultado das intervenções em saúde.

A pandemia, portanto, não criou novas desigualdades — ela as **ampliou e evidenciou**. Assim, as regiões mais vulneráveis, embora formalmente incluídas nas campanhas de vacinação, possivelmente enfrentaram obstáculos materiais e logísticos que limitaram sua participação efetiva no enfrentamento da crise sanitária.

Portanto, os dados estatísticos demonstram, que esse cenário exige uma abordagem de políticas públicas que considere as desigualdades de base como elementos centrais, e não periféricos, no planejamento e execução das ações em saúde.

5 CONCLUSÃO

A noção de igualdade não é estática nem absoluta. Ela é construída social e historicamente, moldada por valores culturais, políticos e econômicos de cada sociedade. Como demonstrado ao longo deste trabalho, pensar em igualdade exige identificar o que se pretende igualar e em relação a quê, sendo essa a essência do pensamento de Amartya Sen, ao propor a ideia de “variável focal”.

No campo da saúde, a desigualdade se revela não apenas como um reflexo das condições socioeconômicas desiguais, mas como resultado de escolhas políticas e estruturais. Margaret Whitehead aponta que desigualdades evitáveis são, por definição, injustas, sobretudo quando afetam o acesso a direitos básicos como saúde, saneamento, moradia e trabalho digno.

A pandemia de COVID-19 escancarou esse cenário: embora o vírus não faça distinção de classe, os efeitos da doença foram vivenciados de forma profundamente desigual. O acesso aos cuidados de saúde, a possibilidade de isolamento social, a condição de continuar trabalhando remotamente ou não — todos esses fatores estiveram diretamente relacionados à posição socioeconômica dos indivíduos.

Neste contexto, a análise dos dados sobre mortalidade por COVID-19 no Brasil, quando cruzada com indicadores como o IDH, a renda per capita e o Índice de Gini, evidenciou que a desigualdade na distribuição de renda influenciou diretamente a proporção de óbitos, especialmente em regiões historicamente mais vulneráveis. A correlação entre alta desigualdade e maior taxa de mortalidade reforça que a pandemia não só agravou as desigualdades preexistentes, como também revelou falhas na estrutura de proteção social.

A partir da abordagem de Sen e Whitehead, conclui-se que a igualdade na saúde deve ser entendida como a criação de condições reais para que todos possam atingir seu pleno potencial de bem-estar físico e mental. Isso requer um olhar atento não apenas às necessidades em saúde, mas também às condições de vida, à renda, à educação e à moradia. A justiça na saúde, portanto, passa pela superação das desigualdades evitáveis e pelo enfrentamento dos determinantes sociais que perpetuam a vulnerabilidade.

No Brasil, embora exista um sistema de seguridade social que garante, em tese, o acesso universal à saúde, a realidade demonstra que tal acesso é condicionado por fatores políticos, sociais e econômicos. Enquanto essas desigualdades forem normalizadas e mantidas, o ideal de saúde como direito universal seguirá distante da realidade da maioria da população brasileira.

REFERÊNCIAS

ÁVILA, Humberto. **Teoria dos princípios**: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2017.

BOBBIO, Norberto. **Igualdade e liberdade**. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2ª ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997.

BOBBIO, Norberto. **A era dos direitos**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000.

BRASIL. **Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990**: [Lei Orgânica da Saúde]. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, p. 18.055, 20 set. 1990.

BRASIL. **Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1891**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 07 abr. 2025.

BRASIL. **Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1934**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 07 abr. 2025.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 07 abr. 2025.

BRASIL. **Constituição Política do Império do Brasil de 1824**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 07 abr. 2025.

DWORKIN, Ronald. **Justiça para ouriços**. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

FLEURY, Sonia. **Universalidade, integralidade e equidade no acesso à saúde: desafios para o SUS**. In: LIMA, N. T. et al. (org.). Saúde e democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2011.

GRUBER, Arthur. **Covid-19: o que se sabe sobre a origem da doença**. Jornal da USP, São Paulo, 14 de abr. 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/artigos/covid2-o-que-se-sabe-sobre-a-origem-da-doenca/> Acesso em: 19 de mai. 2020.

HOLSTON, James. **Cidadania insurgente: disjunções da democracia e da modernidade no Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). **Radar IDHM: evolução do IDHM e de seus índices componentes no período de 2012 a 2017**. Brasília: IPEA, 2019. Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34682, Acesso em: 03 de abr. 2025.

IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2019**. Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Coronavírus: Brasil**. Disponível em: <https://covid.saude.gov.br/> Acesso em: 03 de abr. de 2025.

PIKETTY, Thomas. **Capital e ideologia**. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2019.

RAWLS, John. **Uma teoria da justiça**. Tradução Almiro Pisetta e Lenita M. R. Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

RAWLS, John. **Uma teoria da justiça**. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002.

SEN, Amartya. **Desenvolvimento como liberdade**. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.

SEN, Amartya. **¿Por qué equidade em la salud?**. Texto del discurso leído en la III Conferencia Internacional sobre Economía de la Salud. York, Reino Unido, 23 de julho de 2001.

SEN, Amartya. **Desigualdade reexaminada**: uma abordagem crítica da equidade. Tradução: Laura Teixeira Motta. Rio de Janeiro: Record, 2001.

SEN, Amartya. **Desigualdade reexaminada**. Tradução e apresentação Ricardo Doninelle Mendes. 2ª Ed. Rio de Janeiro e São Paulo: Ed. Record. 2008.

WHITEHEAD, Margaret. **The concepts and principles of equity and health**. *International journal of health services: planning, administration, evaluation*, Vol. 22, No. 3, pp. 429-445, 1991.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Perguntas e Respostas sobre Coronavírus (COVID-19)**. 17 de abr. de 2020. Disponível em: <<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/q-a-coronaviruses>> Acesso em: 18 de mai. de 2020.

WU, F.; ZHAO, S.; YU, B; et al. **A new coronavirus associated with human respiratory disease in China**. *Nature*, Vol. 579, pp. 265-269, 2020.

YOUNG, Iris Marion. **Justice and the politics of difference**. Princeton: Princeton University Press, 2000.